

**TA'LIMDAGI TARAQQIYOTNI TEZLASHTIRISH UCHUN
INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li

Termiz davlat universiteti

Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi.

Termiz, O'ZBEKISTON

E-mail: zuxriddinbekjon@umail.uz

Annotatsiya: Maqolada ta'lim oluvchilar va bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislardan tashqari, o'quvchilar uchun ko'nikmalarning kengligini rivojlantirish markaziy ahamiyatga ega ekanligini haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar va tushunchalar: tenologiya, pedagogika, o'qituvchi, o'quvchi, innovatsiya, faoliyat, tayyorlash, yondashuv, samaradorlik.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**

Нурмаматов Зухриддин Шавкат оглы

Термезский государственный университет

Преподаватель кафедры технологического образования.

Термез, УЗБЕКИСТАН

Электронная почта: zuxriddinbekjon@umail.uz

Аннотация: В статье обсуждается центральная важность развития широкого круга навыков для учащихся, в дополнение к учащимся и специалистам по развитию детей.

Ключевые слова и понятия: технология, педагогика, учитель, ученик, инновация, деятельность, обучение, подход, эффективность.

USE OF INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES TO ACCELERATE
DEVELOPMENT IN EDUCATION

Nurmamatov Zuhridin Shavkat oglu

Termez State University

Lecturer at the Department of Technological Education.

Termez, UZBEKISTAN

E-mail: zuxriddinbekjon@umail.uz

Abstract: The article discusses the central importance of developing a wide range of skills for students, in addition to learners and child development professionals.

Keywords and concepts: technology, pedagogy, teacher, student, innovation, activity, training, approach, effectiveness.

KIRISH

Tarix davomida oilalar, ish beruvchilar va jamoalar bolalar katta jamiyatga moslashishlari uchun qanday ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerakligini va bu ko'nikmalarni qanday qilib eng yaxshi tarzda rivojlantirish kerakligini so'rashgan[1].

Bizning hozirgi dunyomiz va kelajakdagi o'zgarishlar ta'lim bolalarni texnologiyaning tez o'zgarishi, o'zaro bog'liqlik va ishning yangi shakllariga tayyorlashni talab qiladi. Endi Google davrida yodlash orqali kontent bilimlarini o'zlashtirishga e'tibor yetarli emas. Bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda gullab-yashnash savodxonlik, hisoblash va ilm-fan kabi akademik kompetensiyalarga asoslangan ko'nikmalarning kengligini talab qiladi, shuningdek, jamoaviy ish, tanqidiy fikrlash, muloqot, qat'iyatlilik va ijodkorlik kabi narsalarni ham o'z ichiga oladi. Yoshlar o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq boshqarishga qodir ekan, masalan, diqqatni jamlash qobiliyati ularga o'qishni o'rganishga yordam beradi va birgalikda ilmiy loyihalar ustida ishlash orqali muammolarni birgalikda hal qilishni o'rganadilar. Ko'nikmalarning bunday o'zaro ta'siri ko'nikmalar kengligi tushunchasi uchun ham,

yoshlarga ularni rivojlantirishga yordam berish uchun zarur bo'lgan ta'lim strategiyalarida ham markaziy o'rin tutadi[3].

Oxir oqibat, bugungi kunda yoshlar tez o'zgaruvchan muhitda yangi narsalarni tezda o'rganishga qodir bo'lgan chaqqon va moslashuvchan o'quvchilar bo'lishi kerak.

Vaqt o'tishi bilan ta'lim insoniyatning bilim, qadriyatlar va madaniyatni keyingi avlodlarga yetkazish yo'li bo'lib kelgan. Biroq, kontekst omillari har bir davr qanday o'zgarishlarga duch kelishini va bu o'zgarishlarni eng yaxshi tarzda engish uchun qanday vositalar kerakligini belgilaydi. Hozirgi vaqtda ta'limga katta ta'sir ko'rsatadigan kamida uchta muhim sohada o'zgarishlar mavjud: texnologiya, ish va murakkab global muammolar.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu domenlarning har birida dunyo yanada bog'langan, samarali va teng bo'lgan yaxshiroq kelajak uchun va'da bor. Biroq, har birining boshqa tomoni ham bor: tez o'zgarishlar bilan birga keladigan xavflar katta jamoalarni ortda qoldirishi va jamiyatning har bir a'zosi salohiyatini maksimal darajada oshira olmasligi mumkin. Bugun va kelajakda biz ushbu va'dalarni bajarishga va bu muammolarni yumshatishga tayyor bo'lgan yoshlarga muhtojmiz[5].

Texnologiya: G'ildirakdan tortib bosmaxonagacha, mobil telefongacha texnologiya insoniyat tarixini shakllantirgan va shunday bo'ladi. Bugungi kunda kompyuterlar va raqamli inqilob butun dunyo bo'ylab tarqalib, biz ilgari hech qachon tasavvur qilmagan aloqalarni va ilmiy fantastikada ilgari orzu qilgan imkoniyatlar va xavflarni yaratmoqda. Ikkinchi mashinalar davri, raqamli inqilob yoki 4-sanoat inqilobi deb ataladimi, texnologlar, iqtisodchilar va akademiklarning barchasi so'nggi jadal texnologik yutuqlar va ularning oqibatlari bilan shug'ullanishadi. Sun'iy intellekt, hisoblash quvvatining eksponentsial o'sishi va mobil tarmoqlarning kengayishi hayotimizni oson va xavfsizroq qilish potentsialiga ega bo'lsa-da, ular teng taqsimlanmagan taqdirda ham pastdagilarni yanada ortda qoldirish bilan tahdid qilmoqda.

Texnologiyaning jadal rivojlanishi, bandlikning o'zgarishi va globallashtirish ko'plab jamiyatlarni ortda qoldirishi, jamiyatlarni beqarorlashtirishi va murakkab

global muammolarni hal etilmagan qoldirishi bilan tahdid qilmoqda. Ammo kelajak avlodlarni to'g'ri ko'nikmalar aralashmasi bilan jihozlash bizga ushbu tendentsiyalardan gullab-yashnayotgan jamiyatlarni shakllantirishda foydalanishga yordam beradi. Vaqt o'tishi bilan ta'lim keng dunyoda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga javob berdi va jamiyatlarda yangi yutuqlarga turtki bo'ldi[7].

Biz bilganimizdek, umumjahon, majburiy maktab ta'limining tarqalishi yangi bilim egalarini yaratish, davlatlar qurish, inson huquqlari harakati va ish joyidagi texnologiyalarni oshirishda ham turtki bo'ldi, ham muhim rol o'ynadi.

Tahlil va natijalar

Bizning hozirgi va kelajak dunyomizga kelsak, axborotning integratsiyasi va navigatsiyasi kontentni o'rganish kabi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Yoshlar tobora ko'proq bilganlaridan foydalanishga e'tibor qaratishlari va faqat bilimlarni o'zlashtirishga kamroq e'tibor berishlari kerak. Ushbu keng ko'lamli o'zgarishlardan so'ng olimlar, o'qituvchilar va siyosatchilar bugungi bolalarni ertangi kundagi qiyinchiliklarga tayyorlay oladigan bir qator turli ko'nikmalarni taklif qilishdi. Jamiyatimiz oldida turgan yangi talablar keng ko'lamli ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi. Ko'nikmalarning kengligi deganda ko'plab ta'lim tizimlari hozirda e'tibor qaratadigan asoslarni o'z ichiga oladi, masalan, savodxonlik, hisoblash va akademik fanlar bo'yicha mazmun bilimlari, shuningdek, axborot savodxonligi, moslashuvchanlik va muammolarni hal qilish[6].

Biroq, sohalar o'zgarib, yangi ish o'rinlari yaratilar ekan, yoshlar yangi ko'nikmalarni o'rganishda davom etishlari kerak bo'ladi, ularning ko'pchiligi odamlar o'rtasidagi munosabat ko'nikmalarini hamda tanqidiy fikrlashni talab qiladi. Ish beruvchilar mehnat bozori tahlilini takrorlab, muloqot va ish axloqi kabi ko'nikmalar bilan bir qatorda texnik ko'nikmalar ham ish talab qiladigan, ammo iste'dodlar jamg'armasida etishmayotgan narsa ekanligini aytishadi.

Ta'lim oluvchilar va bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislardan tashqari, o'quvchilar uchun ko'nikmalarning kengligini rivojlantirish markaziy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydigan, shuningdek, ushbu qarash bo'yicha ta'lim vazirliklarida uzoq muddatli va keng tarqalgan siyosiy kelishuv mavjud.

Savodxonlik va hisob-kitoblardagi bo'shliqlarga qo'shimcha ravishda, butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlari yoshlarni bizning hozirgi dunyomizda va texnologiya va ish dunyosidagi o'zgarishlar bilan kelajakka rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'plab boshqa ko'nikmalarga tayyorlay olmayapti. Butun dunyo bo'ylab ish beruvchilar nomzodlarning muloqot va jamoada ishlash kabi "ish joyidagi kompetensiyalari"ning yo'qligi lavozimlarni egallashga to'sqinlik qilayotganini aniqlaydi[10].

Muvaffaqiyat uchun muhim ko'nikmalarning etishmasligi kelajak uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar dunyodagi barcha yoshlar savodxonlik va hisob-kitoblardan tortib, tanqidiy fikrlash va qat'iyatlilik kabi ko'nikmalar kengligining yuqori darajalariga erisha olmasalar, biz texnologiyadan, ishdagi o'zgarishlardan va global muammolarni hal qilishdan maksimal darajada foydalana olmaymiz.

Ma'lumotlar bazasi maktablarda va maktabdan tashqarida amalga oshirilayotgan innovatsiyalar, millionlab bolalarni qamrab olgan va ta'siri tasodifiy sinovlar orqali baholangan ko'p mamlakatli aralashuvlar, shuningdek, oddiy ko'lamli va ta'sirli, ammo yondashuvi innovatsiyaning istiqbolli elementlarini o'z ichiga oladi. Ushbu skaner eng kambag'allar uchun ta'limni yaxshilash yo'llarini qidirgan bo'lsa-da, biz yuqori daromadli sharoitlarda topilgan innovatsiyalarni rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida qo'llash usullarini ham ko'rib chiqdik, masalan, ta'limni yaxshilash uchun texnologiyani qo'llash[12].

Shunga qaramay, odamlar akademik mazmundagi bilimlardan tortib ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarga qadar keng ko'nikmalarni qanday o'rganishlari bo'yicha samarali strategiyalarning ushbu ajoyib dalillariga qaramay, bizning maktablarimiz butun dunyo bo'ylab o'qituvchilarga yo'naltirilgan uzatish modeliga asoslangan sinf xonalarini saqlab qolishgan.

Barchaga yuqori sifatli ta'lim va keng ko'nikmalarni taqdim etish intilishlarini qondirish uchun ta'lim o'zining ko'plab joriy amaliyotlaridan voz kechishi kerak. Ta'lim tizimlari o'rganish sinfda va sinfdan tashqarida sodir bo'lishini, erta bolalik poydevor qo'yish uchun muhim davr ekanligini va yoshlar sinfdan tashqarida ham tegishli tajribalar orqali o'rganish imkoniyatini talab qilishini hisobga olishlari kerak. Sinf xonalarida va rasmiy tizimda ko'nikmalarni to'liq rivojlantiradigan faol, o'quvchiga

yo'naltirilgan ta'lim bugungi kunda maktabda hukmronlik qiladigan o'qituvchiga yo'naltirilgan modelni almashtirishi kerak[11].

Biz innovatsiyalar haqida ma'lumot to'plar ekanmiz, qat'iy tashqi baholashdan tortib, ichki dastur baholashlarigacha, shuningdek, ma'lum miqyosga erishgan ta'sir ko'rsatadigan misollarni qidirdik. Biroq, biz o'zimizni faqat ma'lumotlar bilan qo'llab-quvvatlanadigan uzoq vaqt davomida mavjud bo'lmagan kelajakka yo'naltirilgan yondashuvlar haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'lish uchun tasdiqlangan innovatsion yondashuvlarni o'rganish bilan cheklamadik. Tasdiqlangan modellarga qo'shimcha ravishda, biz turli kontekstlarda bir xil asosiy tamoyillarni ko'rsatadigan istiqbolli misollarni ta'kidlashni maqsad qildik. Shuning uchun bu erda ta'kidlangan holatlar illyustrativ bo'lib, ular ma'lum bir dasturning ma'qullanishi emas, balki ko'nikmalarning kengligini yaxshiroq ta'minlaydigan innovatsion yondashuvlarning real dunyoda qo'llanilishini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Innovatsiyani turli yo'llar bilan aniqlash mumkin. Biz innovatsiya muammolarni hal qilishning yangi va barqaror usullarini yaratganda samarali deb hisoblaymiz. Innovatsiyalar noldan ishlab chiqilgan yangi g'oya bo'lishi mumkin. Biroq, ba'zi innovatsiyalar o'nlab yillar davomida mavjud bo'lib kelgan, ammo hali miqyosda qabul qilinmagan. Innovatsiyalar, shuningdek, mavjud amaliyot yoki ixtironi takomillashtirish yoki o'zgartirish shaklida ham bo'lishi mumkin[15].

Turli kontekstlarda ishlaydigan turli yondashuvlar haqida ma'lumot to'plash orqali biz hozirda qo'llanilayotgan va boshqa joylarda va'da berishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni taqdim etish uchun amaliyotlarning qo'llanilishini kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Bizning tahlilimiz innovatsiyalar orasidagi umumiy xususiyatlar va farqlarni aniqlashga yordam berdi. Ma'lumotlar bazasini yaratish mezonimiz boshqa manbalar tomonidan innovatsion deb topilgan yondashuvlarni skanerlash edi, shuning uchun biz ta'limdagi innovatsiyalar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha oldingi harakatlardan kelib chiqdik. Biz yondashuvlarni bir-biri bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'lish uchun tizimli ravishda kataloglashtirdik, shu jumladan intervensiya mavjud modelni nima va qanday yangilaganligini, uni kim taqdim etayotganini, uni kim

moliyalashtirayotganini, qayerda ishlayotganini va qachon mavjud bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni tasniflash.

Innovatsiyalarni aniqlashning bunday yondashuvi umumlashtirishga yo'l qo'ymaydi, chunki bizning namunamiz tasodifiy ham, keng qamrovli ham emas edi. Bu biz tanlagan ro'yxatlar bo'yicha tanlangan xususiyatlarga nisbatan bir xilda va shuning uchun ta'lim innovatsiyasining butun sohasini ifodalamaydi. Biroq, bizning yondashuvimiz ko'nikmalarning keng qamrovini oshirishni yaxshilaydigan amaliy ta'lim kabi amaliyotlar turli kontekstlarda qanday qo'llanilishini kuzatish imkonini berdi[17].

Xulosalar

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola uchun biz innovatsiyani “turli qarashlar yoki mavjud amaliyotlar yangi usullar bilan tuzilgan, tasavvur qilingan yoki birlashtirilganda yuzaga keladigan oldingi amaliyotdan tanaffus” deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O‘zbekiston” 2016.
3. Shomirzayev M.X. Texnologiya fanini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Darslik.. –T.: “TerDU nashr-matbaa markazi”, 2020. – 226 b.
4. Shomirzayev M.X. Texnologiya fanini o‘qitishning samaradorligini oshirish yo‘llari. O‘qituvchilar uchun uslubiy qo‘llanma. –T.: 2019. – 72 b.
5. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo‘llari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
6. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. “Ta'limda innovatsion texnologiyalar” T.: 2008. – 128 b.
7. Azizxodjaeva N.N. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Издателско-полиграфический творческий дом им.Чулпана. 8. T.; 2005. -200 s 4. Levitan K.M. Личност педагога: становление и развитие. Изд-во Саратовского университета. 1991. -166 с.

9. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf, 2000.
10. Shomirzayev M. X. Developing educational technologies in school technology education //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 5. – C. 73-79.
11. Shomirzayev M.X. Education is personally focused technology //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 8.
12. Shomirzayev M.X. et al. National handicrafts of Uzbekistan and its social-economic significance //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – T. 8. – №. 8. – C. 129-138.
13. Shomirzayev M.X., Yuldashov K. K. The Educational Importance of Teaching Knowledge to Secondary School Students //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2021. – T. 2. – №. 08. – C. 132-142.
14. Shomirzayev M.X. Practical lessons in technology: Characteristics of organization and conduct //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 4. – C. 991-1001.
15. Shomirzayev M.X. The concept of pedagogical technology and basic principles //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 11. – C. 1551-1560.
16. Shomirzayev M.X. The Concept of Pedagogical Technology and Basic Principles. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal.*(Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra, India), Vol. 10, Issue 11, November 2020 Scientific Journal Impact Factor (Sjif 2020-7.13). Part 1554-1563.
17. Shomirzayev M.X. The Ethical Characteristics of Traditional Embroidery of Fergana Valley People //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.